

**O`ZBEKISTONDA BIATLON SPORT TURI BO`YICHA O`TKAZILGAN
2021 - 2022 - YILGI O`ZBEKISTON CHEMPIONATI
MUSOBAQALARINING TAHLILI**

R.U.Memetov

O`zDJTSU “Murakkab – texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati”
kafedrasini o`qituvchisi

E-mail: memetovrustam532@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7547276>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O`zbekiston Respublikasida biatlon sport turidan o`tkazilgan o`zbekiston chempionatidagi ishtrokchilarning masofalarni bosib o`tish voqtlari va o`q otish maydonidagi yo`qotilgan vaqtlari qisqacha yoritib berilgan.

Kalit so`zlar. Biatlonda birinchi, ikkinchi va finish oldi aylanalari, biatlonda o`q otish maydoniga sarflangan vaqt, biatlonchilarni yurak urushini nazorat qilish.

**АНАЛИЗ СОРЕВНОВАНИЙ ЧЕМПИОНАТА УЗБЕКИСТАНА
2021 - 2022 ГГ ПРОВЕДЕННЫХ В УЗБЕКИСТАНА ПО
ВИДАМ БИАТЛОНА**

Аннотация. В данной статье кратко освещены пройденные дистанции и потерянное время на огневом рубеже участников чемпионата Узбекистана по биатлону, проводимого в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: Первый, второй и предфинишный круги в биатлоне, время нахождения на огневом рубеже в биатлоне, мониторинг пульса биатлонистов.

**ANALYSIS OF THE 2021-2022 UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP
COMPETITIONS HELD IN UZBEKISTAN IN THE TYPE
OF BIATLON SPORT**

Abstract. In this article, the distance covered times and the time lost on the shooting range of the participants of the biathlon championship of Uzbekistan, held in the Republic of Uzbekistan, are briefly described.

Key words: The first, second and pre-finish laps in biathlon, the time spent on the shooting range in biathlon, monitoring the heart rate of biathletes.

Barchaga ma'lumki, hech bir narsa mamlakatni dunyoga sportchalik tez tanita olmaydi. Shu munosabat bilan bizni mamlakatimizda ham keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda, ya'ni aholini sog'lomlashtirishga qaratilgan „Besh ming qadam“ kabi tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Aholi salomatligi hamda o'sib kelayotgan yoshlarni sportga bo'lgan mehrini yanada rivojlantirish maqsadida Davlat rahbari tomonidan ko'plab qaror va farmonlar imzolanoqda. Misol tariqasida (PQ 253 son, 28.04.2021 y) qarori bilan „Sog'lom turmush tarzi“ platformasi faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom va shu kabi qarorlar tasdiqlandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev sport sohasiga har tomonlama juda katta e'tibor qaratmoqda. Yoshlar o'rtasida sport sohasini rivojlantirish va shug'ullanish uchun barcha shart sharoitlar yaratib berilmoqda, albatta bu imkoniyatdan yoshlar unumli foydalanib kelmoqda. Sportchilarni rag'batlantirish hamda natijalarini yanada yaxshilash uchun turli musobaqalar o'tkazib kelinmoqda. Biz misol tariqasida O'zbekistonda o'tkaziladigan

musobaqalarni aytib o'tishimiz mumkin. Biz 2021-2022 yillarda biatlon musobaqalarini natijalari asosida tahlil qildik.

Ushbu yil ham 16.03.2022-yil O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligiga ko'maklashuvchi "Vatanparvar tashkiloti" Biatlon bo'yicha erkaklar va ayollar o'rtasida O'zbekiston kubogini o'tkazdi. Ushbu musobaqani tahlil qilish maqsadida ayrim turlaridagi bahslarni kuzatdik.

Bu musobaqa sportchilar o'rtasida bahslarga boy tarzda bo'lib o'tdi deb aytsam xato bo'lmaydi. Musobaqada umumiy 118 nafar sportchilar ishtirok etdi. Shulardan 72 nafari erkak, 46 nafari ayol sportchilarni tashkil etadi.

Musobaqaning dasturi quyidagicha:

Erkaklar

- 1) 4000 metr masofaga yugurish.
- 2) 6000 metr masofaga yugurish
- 3) 7000 metr masofaga yugurish

Bu yilgi musobaqani o'tgan yillardagi bo'lib o'tgan musobaqalar bilan taqqoslaydigan bo'lsak juda katta farqni ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Albatta bu farqlardan biz faqatgina sportchilarimizning natijalarini qisman o'sayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Misol tariqasida oladigan bo'lsak 4000 metr masofaga o'q o'tib yugurish natijalarida o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. 2021-yil erkaklar o'rtasida 4000 m masofaga o'q o'tib yugurish bahslarida eng yaxshi natija Fayzullo Po'latxo'jayev 16:27 bo'lgan bo'lsa 2022-yilda esa eng yaxshi natija Begzod Boymatov tomonidan 16:08 ga yangilandi.

Albatta bu natijalar pandimiyadan keying holat. Pandimiya ham sportchilarimizga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Endi qizlarimizga keladigan bo'lsak, qizlarimizda ham natijalari o'zgargan 2021-yil qizlar o'rtasida 3000 m masofaga yugurish bahslarida eng yaxshi natija Tamila Qo'chqorova tomonidan 19:06 natijasi eng yaxshi deb olingan.

2022-yil hisobidan oladigan bo'lsak bu yilgi eng yaxshi natija Inobat Tajiboyeva tomonidan 18:50 natija qayd etildi.

Sportchilarimizning birgina biatlonning qisqa masofa turidagi natijalarni oladigan bo'lsak ko'zga ko'rinarli o'zgarishlar bo'lgan ,bu o'zgarishlar albatta sportchilar orasida do'stona raqobatni kelib chiqishga sabab bo'ladi. Albatta raqobat bor joyda o'sish bo'ladi, biz sportchilarimizdan faqat yaxshi natijalar kutib qolamiz.

Natijalarning o'sishi biatlonning boshqa masofalarida ham ko'zga ko'rinarli darajada farq qilganini ko'rishimiz mumkin misol uchun: Erkaklarda 6000 metr masofaga 2021-yilda 27:20 natija qayd etilgan bo'lsa 2022-yilga kelib shu masofaga 27:03 ga o'zgarganini ko'rishimiz mumkin.

Qizlar o'rtasida 5000 metr masofaga o'q o'tib yugurish bahslarida 2021-yilda ko'rsatilgan natija 29:03 ni tashkil etgan bo'lsa shu masofada 2022-yilga kelib 28:34 ni ko'rsatmoqda, ushbu natijalar albatta yil sayin biatlon sport turini rivojlanib kelayotgani hamda sport turiga uyushmagan yoshlarni qiziqishini ortishiga sabab bo'lmoqda.

Erkaklar

start	F.I.Sh.	Sport toifasi	Start voqti	1333 metr	1333 metr	1333 metr	Marra ga kirish voqti	jarima	jarima	Toza voqti	Yotib otishga sarflangan voqt	Turib otishga yo`qotilgan voqt
				Birinchi o`q otish maydoniga kirish voqti	Ikkinchi o`q otish maydoniga kirish voqti	Uchunchi masofani bosib o`tish voqti		yotib	turib			
1	Fayzullo Po`latxo`jayev		00.30	4:20	4:34	4:10	16:57	0	1	16:27	1:45	1:38
2	Begzod Boymatov		01.00	4:25	4:58	4:20	17:08	0	2	16:08	1:17	1:09

Bo`lib o`tgan ushbu musobaqada sportchilarni yugurib kelib nishonga yotib o`q orish va yugurib kelib turgan holatda o`q otishdagi ko`rsatkichlari jadvalda shakillangan, birinchi sportchi Po`latxo`jayev startdan birinchi o`q otish maydoniga kelgunigacha bo`lgan voqt 4:20 ni tashkil qildi, ikkinchi sportchi esa birinchi o`q otish maydoniga kirgunicha bo`lgan vaqt esa 4:34 soniyani tashkil qildi, sportchining ikki aylanadagi o`q otishlarni xissobga olmaganda yugurishdagi vaqti umumiy 9:32 soniyani tashkil qildi, finishga tashlanish vaqti esa 16:27 soniyani tashkil qildi, sportchi shunda o`q otish maydoniga sarflagan vaqti yotib otish uchun 1:45 soniya, turib otish uchun 1:38 soniya vaqt sarflagan bo`lsa oxirgi aylana uchun 4:10 soniya sarflagan. Ikkinchi sportchi Begzod Boymatov birinchi aylanani 4:25 soniyada bosib o`tgan bo`lsa ikkinchi aylanani esa 4:58 soniyada bosib o`tgan o`q otish maydoniga sarflagan vaqti esa yotib otishga 1:17 soniya, turib otish uchun esa 1:09 soniya vaqt sarflangan shunda oxirgi finishgacha bo`lgan aylanada sarflangan vaqt 4:20 soniyani tashkil qilgan, yuqorida ko`rsatilgan sportchilarning natijalarini taxlil qiladigan bo`lsak birinchi ishtirikchi Po`latxo`jayev aylanalarni ikkinchi ishtokchi Boymatovga nisbatan tez voqt ichida bosib o`tganiga qaramay Boymatovga soniya xissobida yutqazganligini ko`rishimiz mumkin bunda sportchi aylanalarni bosib o`tish xissobida yutgan lekin o`q otish maydonida yo`qotilgan voqtni ko`p sarflaganligidir.

XULOSA

Xalqaro arenalardagi sport natijalariga mutaxassis biatlonchilarimizning natijalarini taqqoslaydigan bo`lsak hozirda amalda ko`rsatilayotgan natijalar pas ekanini ko`ramiz. Natijalarni yaxshilash uchun respublikamizda yosh murabbiylarni malakasini oshirish bo`yicha ishlar olib borilishi zarur, hamda saralash ishlarini to`g`ri yo`lga qo`yiladigan bo`lsa biatlon sportchilarini yaqin yillarda yuqori arenalarga olib chiqamiz, albatta yuqorida jadvalda natijalari taxlil qilingan sportchilarning texnik xatolari, birinchi sportchida o`q otish maydonidagi pulsni va nishonni boshqara olmasligi, ikkinchi ishtokchi sportchi o`q otish maydonida ustunligiga qaramasdan uning masofa bo`ylab yugurishdagi chidamkorligidagi kamchiliklar natijaning past bo`lishiga tasir qilmoqda, bunda sportchilarni mashg`ulot davrida pulsga bog`lab o`q otishlarni ko`paytirish maqsadga muvofiq bo`ladi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли фармони —Жисмоний тарбия
2. ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисидаги
3. Фармони. (Халқ Сўзи. 2018 йил 5- март.)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5924-сонли фармони —Ўзбекистон Республикасида жисмоний
5. тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чоратадбирлари тўғрисидаги. Фармони
6. (Халқ сўзи 2020 йил 24-январ).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3031-сон қарори —Жисмоний тарбия ва спортни янада
8. ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги (Халқ сўзи 3 июн 2017 йил)
9. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of
10. runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020,
11. <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 бетлар.
12. ziyayev f. c. et al. yengil atletika sport turini rivojlantirishda umumiy o'rta t'alim maktablarining jismoniy tarbiya darslarida yengil atletika turlarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish samaradorligi //central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis). – 2021. – т. 1. – №. 3. – с. 348-355.
13. xojamkeldiyev g. s. et al. kichik razryadli o'rta masofalarga yuguruvchilarning musobaqa oldi tayyorgarligi //central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis). – 2021. – т. 1. – №. 3. – с. 270-274.
14. ziyayev f. c. et al. o'rta masofaga yuguruvchi yengil atletikachilarni musobaqa oldi tayyorgarligi samradorligini oshirish //central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis). – 2021. – т. 1. – №. 4. – с. 78-90.
15. каримов ф. м. и др. бошланғич ихтисослик гуруҳидаги узунликка сакровчи қизларнинг депсиниш кучини ривожлантириш //central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis). – 2021. – т. 1. – №. 4. – с. 119-125.